

Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X

Adriana Fitriyani, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak—Sistem informasi merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui seorang lulusan teknik industri. Hal ini karena konsep dasar perancangan sistem informasi diperlukan dalam manajemen perusahaan. Sistem merupakan buatan manusia yang diperlukan perbaikan terus menerus agar didapatkan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun sistem lama tidak dapat diubah begitu saja tanpa dilakukan analisis terlebih dulu. Sistem informasi merupakan gabungan antara manusia dan penggunaan teknologi yang membentuk sistem. Aktivitas analisis sistem informasi harus dilakukan menggunakan data yang valid atau akurat. Efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui penerapan aplikasi berbasis web. PT X merupakan salah satu produsen semen di Indonesia dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab atas kegiatan pengendalian kualitas produknya. Salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Laboratorium Proses IV masih menggunakan sistem informasi berbasis spreadsheet sehingga sebagian besar kegiatan dan evaluasi masih berjalan secara manual. Beberapa kelemahan masih ditemui seperti kecepatan arus informasi yang lambat, tingkat keamanan informasi yang minim, dan potensi berbagai bentuk penipuan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi kendali mutu yang lebih efisien melalui implementasi aplikasi berbasis web.

Keywords : Aplikasi Berbasis Web, Efektivitas, Efisiensi, Sistem informasi

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, banyak hal yang telah berubah. Salah satunya yaitu berkembangnya teknologi. Perkembangan yang terjadi tentu saja membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan pula. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan, contohnya yaitu adanya gadget, kendaraan, hingga berbagai aplikasi dan tidak terkecuali perkembangan informasi. Informasi yang dahulunya hanya direkap menggunakan media kertas sekarang dapat disimpan dalam perangkat lunak dan dapat diakses siapapun dan dimanapun. Dengan adanya kemudahan akses ini, semua orang dapat mempelajari serta melakukan analisis terhadap informasi tersebut.

Efektivitas dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas

dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka[1].

Tujuan penelitian adalah merancang sistem informasi pengendalian kualitas yang lebih efisien serta aplikasi berbasis web pendukungnya pada Laboratorium Proses IV PT X. Perancangan sistem informasi tidak dilakukan sekaligus, sehingga penelitian hanya fokus terhadap aliran informasi yang terkait dengan hasil tes material dari Operator 1 ke Staff Evaluasi dan operator Central Control Room(CCP)[1].

II. STUDI LITERATUR

Berikut merupakan studi literatur yang telah dilakukan terkait topik yang akan dibahas.

A. Definisi sistem informasi

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, dan hal entitas lainnya. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Sistem informasi yaitu sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan yang dibutuhkan baik keperluan internal maupun pihak luar[1].

B. Database Design (Perancangan Database)

Perancangan database merupakan proses yang menghasilkan suatu model data rinci dari database, perancangan database melibatkan pemilihan: kolom untuk setiap tabeldan bagaimana tabel dan kolom berinteraksi satu

sama lain. Istilah perancangan database dapat berfungsi sebagai penerapan dari proses perancangan secara menyeluruh, tidak hanya pada struktur databasenya, tapi juga query dan bentuknya yang memiliki fungsi sebagai bagian dari database secara menyeluruh di dalam suatu sistem manajemen database[2].

Langkah-Langkah perancangan database yaitu[2]:

1. Tentukan tujuan dibuatnya database.
2. Kumpulkan dan cari semua informasi yang dibutuhkan, misalnya nomor pesanan dan nama produk.
3. Bagi data yang sudah didapatkan ke dalam suatu tabel, lalu bagi setiap informasi dalam subjek atau entity besar.
4. Ubahlah setiap informasi ke dalam kolom dan putuskan informasi nama yang harus disimpan pada tabel.
5. Tentukan kunci primer, pilih primary key setiap tabel.
6. Aturlah relasi antar tabel.
7. Sempurnakanlah rancangan lalu analisis perancangannya.
8. Tetapkan aturan normalisasinya

C. Tahapan Perancangan Sistem

Berikut merupakan tahapan perencanaan sistem[3] :

- a) Analisis interaksi obyek dan fungsi pada sistem
 - Penyediaan link (url) yang akan dihubungkan dengan halaman informasi
 - Penyediaan link (url) tambahan seperti link menuju google maps untuk melihat lokasi pada peta.
- b) Merancang user interface
Sistem informasi pemasaranbiduk wisata pulau dirancang dengan konsep web mobile, dimana dapat diakses melalui desktop maupun mobile.

D. Analisis Sistem dan Desain Sistem

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem[4] . Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan komponen-komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi dalam menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. Desain sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi yang mengangkat kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap, harapannya sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melihatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan bagian-bagian relatif pada sistem awal. Pada desain model dan model data, untuk mewujudkan kebutuhan sistem didefinisikan dan kerangka kerja untuk coding juga ditentukan. Dokumentasi dari tahapan desain ini akan sangat berguna untuk pengembangan sistem di masa depan, jika ada perubahan dari kebutuhan pengguna.

E. ERD

Entity Relationship Diagram atau disebut juga *ER* diagram digunakan dalam mendokumentasi kebutuhan pengguna dan dalam merancang data base secara logis dengan

menggunakan *ER* atau *semantic object* sesuai kebijakan perusahaan[5]. *ER* berisi tentang kumpulan entitas yang lengkap dengan sejumlah atribut dan sejumlah komponen relasi. Simbol tersebut terbagi atas dua simbol yaitu: atribut, entity, relasi, dan link. Atribut menguraikan tentang tujuan dari relasi atau entity. Entity atau entitas adalah sekumpulan objek nyata atau tidak nyata di mana data tersebut disimpan, biasanya suatu entity dinamakan dengan kata benda.

Analisis Sistem Informasi

Sistem informasi aktual yang diterapkan pada Laboratorium Proses IV meliputi beberapa aktivitas, antara lain: pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan software spreadsheet serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator Central Control Panel (CCP). Terdapat tiga operator yang menjadi aktor dalam sistem informasi tersebut. Operator 1 bertanggung jawab terhadap proses input data. Operator 2 dan 3 bertugas melakukan pengujian kualitas[1].

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perulangan aktivitas pada operator 1. Setelah menerima hasil pengujian yang dilakukan oleh Operator 2 dan Operator 3, Operator 1 akan melakukan pengujian lanjutan menggunakan mesin x-ray. Hasil pengujian tersebut ditransfer ke QCX sebagai input. Hasil yang datang dari QCX berbentuk data persentase oksida kimia dan dikirim ke PC Operator 1 sebagai data input bersama dengan hasil pengujian dari Operator 2 dan Operator 3. Data persentase tersebut akan diolah menggunakan software spreadsheet dan Operator 1 akan menentukan proporsi dari setiap material yang dibutuhkan dalam proses. Proporsi material tersebut dilaporkan pada staf evaluasi untuk dianalisis dan dievaluasi. Pada waktu yang sama, Operator 1 harus memasukkan ulang beberapa isi laporan ke dalam spreadsheet baru agar bisa diakses oleh Operator CCP dan disinilah perulangan aktivitas yang dimaksud terjadi. Perulangan input data terjadi karena Operator CCP hanya diperbolehkan untuk mengakses sebagian dari isi laporan. Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem. Standar dan formulasi yang ditetapkan oleh staff evaluasi disimpan dalam bentuk fungsi kondisional dan spreadsheet standar tidak menyediakan sistem keamanan bagi fitur tersebut. Kondisi ini memungkinkan semua aktor dalam sistem untuk mengubah standar dan fungsi kondisional yang ada[1].

Perancangan Sistem Informasi

Pengembangan bagi sistem informasi pengendalian kualitas laboratorium proses lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Aplikasi berbasis web digunakan untuk menggantikan spreadsheet. Isu perulangan aktivitas yang dialami oleh Operator 1 dapat diatasi melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Oleh karena itu aplikasi berbasis web yang dirancang tidak hanya berperan sebagai pengganti spreadsheetsaja, tetapi juga memberikan perbaikan terhadap sistem informasi yang digunakan.

Rancangan perbaikan terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui Business Process Diagram[1].

Proses bisnis usulan mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya dilakukan oleh Operator 1. Eliminasi aktivitas tersebut akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi perulangan juga akan meminimasi potensi terjadinya human error dan kesalahan penulisan dalam proses input data[1].

Langkah selanjutnya adalah merancang use case diagram berdasarkan proses bisnis usulan. Use case diagram dibentuk berdasarkan seluruh use case dan aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi use case dan aktor sistem yang diperlukan bagi sistem usulan adalah sebagai berikut[1]:

1. Use Case

Penggunaan sistem informasi usulan adalah:

- a. Login.
- b. Pendefinisian dan perubahan level operator.
- c. Pendefinisian serta perubahan nilai parameter dan standar.
- d. Inputdata persentase oksida.
- e. Inputdata kondisi dan batasan operasional.
- f. Mengakses laporan harian.
- g. Mengakses laporan bulanan.
- h. Mengakses set point data.

2. Aktor

Berbagai aktor yang terlibat dalam sistem informasi usulan antara lain:

- a. Admin, merupakan aktor yang berperan sebagai pengendali aplikasi. Memiliki otoritas untuk mendefinisikan serta mengubah standar kualitas, parameter dan level user;
- b. Operator 1, memiliki otoritas untuk meng-inputdata dan mengakses laporan harian;
- c. Staff Evaluasi, memiliki otoritas untuk mengakses laporan harian, bulanan, QAF dan jenis laporan lainnya; dan
- d. Operator CCP, merupakan aktor yang berada di departemen lain dan dianggap sebagai pihak luar tetapi membutuhkan output dari sistem. Operator CCP hanya diizinkan untuk mengakses set point data saja. Otoritas dan level akses yang berbeda-beda dari masing-masing aktor akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antar entitas dalam sistem informasi usulan. Hubungan tersebut dideskripsikan dengan ERD. Tahap terakhir pada perancangan sistem informasi adalah pembuatan database. Database dirancang berdasarkan ERD dan dibuat menggunakan local server XAMPP. Sistem informasi usulan menggunakan database yang terdiri dari 28 tabel[1].

Perancangan Aplikasi Berbasis Web

Perancangan aplikasi berbasis web bertujuan untuk

mendukung implementasi sistem informasi usulan. Rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Log In Pages*

2. *Home Pages*

Aplikasi berbasis web yang dirancang memiliki tiga tampilan home page yang berbeda. Ketiga tampilan disesuaikan dengan level user yang mengakses aplikasi. Terdapat home page untuk operator, staff evaluasi dan operator CCP

3. *Admin Pages*

Fitur yang tersedia dalam admin pages adalah tombol untuk mengubah parameter dan nilai standar kualitas serta halaman untuk mengubah level user.

4. *Input Pages*

Input pages hanya bisa diakses oleh operator. Total terdapat 21 input pages: 19 halaman untuk input hasil pengujian, 2 halaman untuk kondisi dan batasan operasional.

5. *Report Pages*

Terdapat dua jenis laporan: Laporan Harian yang biasa disebut LHK dan Laporan Bulanan yang biasa disebut LPB.

III. KESIMPULAN

Studi pendahuluan terhadap sistem informasi berbasis spreadsheet yang digunakan pada Laboratorium Proses IV PT X menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan seperti: laju aliran informasi yang lambat, minimnya tingkat keamanan informasi, serta potensi untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien melalui penerapan aplikasi berbasis web. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi. Selain itu, rancangan sistem informasi juga mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya dilakukan oleh Operator 1. Eliminasi aktivitas tersebut mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi perulangan juga meminimasi potensi terjadinya human error dan kesalahan penulisan dalam proses input data. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah mampu membantu meningkatkan efisiensi dan meminimasi kelemahan sistem informasi yang ada pada Laboratorium Proses IV PT saat ini. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada dua level: (1) Pada level yang lebih terbatas, kemampuan rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web di Laboratorium Proses IV PT X ini dapat dikembangkan secara lebih lanjut sehingga menjadi Decision Support System (DSS); atau (2) Pada level yang lebih luas, penerapan rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web dapat diperluas sehingga melingkupi seluruh Laboratorium Proses yang ada

di PT. X. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi pengembangan sistem pengendalian kualitas berbasis intranet.

REFERENCES

- [1] Berry Yuliandra, Ratri Fradinda Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas Pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi sistem industri*, vol. 17, no. 2 (2018) 113-125.
- [2] Hery Hamdi Azwir, Oktavia Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *Jurnal Optimasi sistem industri*, vol. 16, no. 1 (2017) 10-24.
- [3] Amrina *et al.*, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *Jurnal Optimasi sistem industri*, vol. 18, no. 2 (2019) 142-152.
- [4] M. Muslihudin, Oktafianto, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2016, pp 28-29
- [5] D.M. Kroenke. *Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation, Seventh Edition*. United State Of America: Prentice Hall, 2000